

IMKONIYATI CHEKLANGAN (KO‘ZI OJIZ) O‘QUVCHILARGA O‘ZBEK TILINI O‘QTISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA EHTIYOJ VA E‘TIBORTALAB MASALALAR

*Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI,
O‘zbek tili kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limi jarayonida inklyuziv ta’limda taxsil oluvchi ko‘rish imkoniyati cheklangan (ko‘zi ojiz) o‘quvchilarga o‘zbek tili ta’limini tashkil etishning ba’zi muammolari, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: *kompetensiya, tiflopedagogika, inklyuziv ta’lim, unli va undosh tovushlar singormanizmi, qiyosiy tahlil, fonetik qonuniyat, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya*

Ta’lim tizimida bugungi kunda butun jahonda ta’limni barqaror taraqqiyotni ta’minlovchi asosiy omil sifatida e’tirof etilmoqda, shuningdek, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta’lim konsepsiyasida “o‘qitish va kasbga tayyorlashda turli xil ta’lim olish imkoniyatlarini kuchaytirish va kengaytirish kabi muhim vazifalar belgilandi. Shunga ko‘ra ta’lim tizimida o‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tilini o‘rgatishni samarali tashkil etish, ta’lim mazmunining lingvodidaktik va metodik asoslarini takomillashtirish, ushbu materiallarni o‘rgatish va nutq o‘stirishga doir

samarali ish turlari, mashqlar tizimini ishlab chiqish hamda joriy etishga alohida ahamiyat qaratilmokda. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-son “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi, 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limining Davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarorlari, O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 13-maydagi PF-4797-sonli “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni shuningdek, 2025-yil 20-oktabrdagi PQ-308-sonli mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va samarali foydalanish, ta’lim tashkilotlarida o‘zbek tilini o‘qitish tizimini takomillashtirish, uning sofligini saqlash va muntazam boyitib borish, zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini kengaytirish maqsadida qabul qilingan qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqolamizda ko‘tarilayotgan muammolarning dolzarbligi, ularning yechimlariga qaratilgan taklif hamda fikr mulohazalarimiz muayyan darajada xizmat qiladi.

Umumta’lim maktablari davlat ta’lim standartlarining takomillashuvi, o‘quv dasturlarining optimallasuvi hamda darsliklarning yangi avlodini yaratilishi bilan bir qatorda umumta’lim maktablari uchun elektron axborot-ta’lim resurslari yaratilib amaliyotga joriy qilingan bo‘lsa ham, ta’kidlash joizki, inklyuziv ta’imda imkoniyati cheklangan (ko‘zi ojiz) o‘quvchilar uchun o‘zbek tili ta’limidan maxsus

tiflopedagogika ta'limi prinsiplari talablariga mos keluvchi dastur va darsliklar, o'quv qo'llanmalar, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar mavjud emas. Mazkur holat amaldagi dastur va darsliklar talablari darajasida o'zbek tili fanidan berilayotgan o'quv topshiriqlarini bajarishda zamonaviy texnologiyalarini tadbiq qilishga qaratilgan didaktik shakldagi o'quv topshiriqlarni bajarishlarida ular uchun qator to'siqlar mavjudligini tan olish zarur.

Bugungi ta'lim tizimi yoshlarni ertangi kun uchun munosib vorislar sifatida tayyorlashni bosh maqsad qilib olgan. Bu yo'lda sog'lom o'quvchilar bilan bir qatorda ko'rish imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan, kelajakda ma'lum bir kasb egasi bo'lishni istagan, jamiyatimiz rivoji uchun o'z istagini qo'shishni xohlayotgan, shuningdek kelajakda oliy ta'limda tahsil olish istagida bo'lgan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarga ham bir xilda ta'lim berilishini taqozo etadi. Vaholanki, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy ta'lim jarayoni o'zbek tili ta'limida ham dars jarayonida odatdagi an'anaviy darslarga qiyoslaganda yaratilayotgan elektron resurlarni ishlab chiqish, o'zbek tili ta'limida xorijiy ta'lim metodlaridan foydalanish, electron ta'lim dasturlari asosida tashkil etishni taqoza qilayotgan zamonaviy ta'lim texnologiyalar asosida brayl alifbosida yaratilgan maxsus adabiyotlar imkoniyati cheklangan o'quvchilar ychyn yaratilmagan. Shu boisdan ham ta'kidlash zarurki, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarga o'zbek tilini o'qitishda avvalombor, o'qituvchiga sifatli bilim berishda o'qituvchularning kasbiy kompetetnligini shakllantirishga qaratilgan metodik tizimni takomillashtirish, maktab darsliklaridagi o'quv topshiriqlarni tiflopedagogika qonun qoidalariga mos shaklda, tizimli didaktik tamoyillar asosida takomillashtirishga qaratilgan metodik ta'minotni ishlab chiqish zarurligi kuzatilmoqda. Muammoning mana shu jihati bugungi kunda o'ta dolzarbdir. Ma'lumki, ta'lim oluvchi ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning o'zbek tili fanlariga doir o'quv adabiyotlaridanmustaqil

ravishda foydalanishi uchun audioma'lumotlar bazasini shakllantirish, zaif ko'ruvchilar uchun ushbu audioli materialning mobil ilovasini yaratish va shu orqali ularning lisoniy, intellektual salohiyatini yuksaltirish, shaxsiy-kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish zarur deb hisobladik

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun bajariladigan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat bo'ladi:

- doimiy foydalanilishi uchun zarur bo'lgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari, laboratoriya ishlanmalari to'plamlari va ilmiy adabiyotlardan olingan ma'lumotlar bankini yaratish;

- to'plangan bosma va elektron matn ko'rinishidagi o'zbek tiliga oid materiallarni MP3 formatda yozish;

- audiosi bilan parallel tarzda matndagi yozuvlarning munosib qatorlari kattalashuvi va rangi o'zgaruvi holatidagi mobil matnni yaratish.

O'zbek tilini o'qitish va o'qitishning zamonaviy yondoshuvi o'quv jarayoniga o'quv dasturlarini o'zlashtirishning ko'plab interfaol usullarini o'quvchilarning ijodiy, mustaqil fikrlashlarini shakllantirishga hissa qo'shishni o'z ichiga oladi. Bu omillar nafaqat yuqori malakali mutaxassislar, balki mamlakatning faol fuqarolarini tayyorlashning muhim sababidan biri hisoblanib, yoshlarning ijtimoiy subyekt sifatida ongli ravishda qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi hamda inklyuziv ta'lim metodlarini shakllantirishga hissa bo'lib qo'shiladi. Tiflopedagogikadagi kuzatuvlarga ko'ra, hozirda aksariyat ko'rish imkoniyati cheklangan abituriyentlar tomonidan oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlarining topshirilishi va talabalik davrida fan o'qituvchilari tomonidan berilgan vazifalarning bajarilishi talab darajasida emas. Buning asosiy sabablaridan biri – ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmagan ta'lim oluvchilarda umuta'lim maktablarida berilayotgan bilimlar silsilasida o'quv-

metodik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlardan foydalanish imkoniyatining chegaralanganligidir degan fikr noto'g'ri bo'lmasa kerak.

Mazkur holat ularning soha bo'yicha mustaqil izlanishi uchun tilshunoslik fanlariga oid audioma'lumotlar bazasini yaratishni talab etadi. Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning muayyan qismi iqtidorli, fan sohasi bo'yicha ilmiy faoliyat yuritishga layoqatli ekani bilan ajralib turadi. Biroq ilmiy ijod chuqur bilim asosida amalga oshadigan jarayon bo'lgani uchun ular o'zida mavjud qobiliyatni to'liq namoyon eta olmaydi. Bu boradagi muammolarning yuzaga kelishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

- ko'zi ojiz o'quvchilar o'zbek tilida chop etilgan adabiyotlarda aks etgan zamonaviy yondashuvlarni qiyoslab o'rganish imkoniga ega emasligi;
- ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun zamonaviy texnik vositalar yordamida fan sohalari bo'yicha mustaqil izlanish imkoniyatining yetarli emasligi;
- ko'zi ojiz o'quvchilar uchun audiokitob ta'minotini yaratish masalasi mamlakatimiz oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekanligi.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish uchun fan sohasi bo'yicha o'quvchilar tomonidan foydalanilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar jamlanib, MP3 formatda yozilishi lozim. Shu tariqa, inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishning qulay usullari ishlab chiqiladi, uning sifat samaradorligi ta'minlanadi, ijtimoiy integratsiya jarayoniga yanada keng jalb etiladi.

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ayrim adabiyotlarning audiokitob shaklidagi nusxalari yaratilgan bo'lib, bu turdagi elektron ta'lim resurslari Internet sahifalariga ham kiritilgan. Ko'rish imkoniyati cheklangan kitobxonlar uchun o'zbek tilida yaratilgan aksariyat audiokitoblar badiiy uslubga xos bo'lib, ularning ba'zilar Internet sahifasiga joylashtirilgan. Ammo o'zbek tiliga

oid audioma'lumotlar va ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun o'zbek tili fanidan mobil o'quv ilovalari yaratilmagan. O'zbek tili fani doirasidagi materiallarni og'zaki nutq orqali ko'rish imkoniyati cheklangan kitobxonga tushunarli tarzda bayon etish o'ziga xos metodik yondashuvni talab etadi.

Kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan ta'lim standartlari va ta'lim tizimida joriy etilayotgan STEAM yondoshuvda o'quvchilar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarga ularning aqliy faoliyatini rag'batlantiradigan biron innovatsion pedagogik texnologiyalar to'plamidan foydalanish orqali erishish mumkin. Ammo ayni ko'zi ojiz va ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun o'zbek tili fanini o'qitishning o'zgacha uslubi mavjud emasday ko'rinadi. Bu holatda faqatgina ovozli ma'lumot hamda mobil ilovada berilayotgan matnning kattalashgan variantlari qo'l kelishi mumkin. Shuning uchun taqdim etilayotgan material qisqa, har jihatdan lo'nda va maksimal darajada faktik ma'lumotlar bilan boyitilgan bo'lishi talab etiladi.

Zamonaviy texnika davrida gadjetlarning qulay imkoniyatlaridan foydalanish ko'proq samara beradi. Yangilanayotgan, ilmiy-texnika asri hisoblangan - XXI asrda ko'zi ojizlar uchun qulay bo'lgan audiodarsliklar yaratish kun tartibiga chiqmoqda.

Yuqorida ta'lidlab o'tilgan tavsiyalar va yangi texnologiya hamda metodlarning dars jarayonida qo'llanishi, afzallik va kamchiliklari haqida to'xtalib o'tamiz.

Smart texnologiyasi. Ushbu texnologiyani darsda qo'llashdan oldin mavzu yuzasidan audio matn tayyorlanadi. Biz 5-sinflarda qo'lladik. 5-sinf 4 chorak 4-darsda adabiy o'qish sifatida "Kasblar" mavzusi berilgan. Sport, ixtirochilik, tadbirkorlik, IT (dasturchilik) sohalariga oid bo'lgan audio matnlarni tayyorlab oldik va audioda qaysi soha haqida gap ketsa, faylning nomini shu soha nomi bilan saqlab oldik. Audio matnlarni 5-sinf o'quvchilarining Telegram messenjeridagi

guruhlariga jo‘natdik. O‘quvchilar qaysi sohaga qiziqsa, darsdan tashqari bo‘sh vaqtlarida audioni eshitib mazmuni bilan tanishib chiqdi. Smart texnologiyasining bajarilish tartibi quyidagilardan iborat:

- tinglangan audio matnga sarlavha qo‘yish;
- audio matndan foydalangan holda kichik esse yozish;
- bir xil mazmundagi audioni tinglangan o‘quvchilar dars davomida yozilgan esselarni almashish;

- essening mazmuni va imlosini tekshirish;
- tekshirilgan essega baho qo‘yish;
- esselar o‘z egalariga qaytarilishi va egalari tomonidan o‘qib eshittirilishi;
- o‘quvchi o‘zini o‘zi baholash;
- yakuniy xulosa va bahoning o‘qituvchi tomonidan berilishi;

Smart texnologiyasini dars jarayonida qo‘llashda erishiladigan natijalar:

- o‘quvchining darsga qiziqishi ortadi;
- qaysi sohaga qiziqishini anglab olsa bo‘ladi;
- o‘quvchining sarlavha qo‘yishi orqali matnni qay darajada tushunganligi aniqlanadi;

- audiomatnni eshitish orqali o‘quvchi yangi bilimlarga ega bo‘ladi;
- esse yozish orqali fikrlash qobiliyati va yozma nutqi rivojlanadi;
- o‘zining va o‘zgalarning mehnatiga munosib baho berishni o‘rganadi;
- o‘quvchilar o‘rtasida fikr almashish jarayoni yuzaga keladi;
- bir-biriga ishonch va hurmat hissi ortib boradi;
- grammatik va imloviy savodxonligi ortadi;
- o‘quvchining psixologiyasi o‘rganiladi;

Audio uchun tayyorlangan matndan namuna: Aleksandr Bell o‘z yordamchisi bilan “gaplashsa bo‘ladigan telegraf” yaratish ustida ish olib borardi

va 1876- yilda dastlabki telefonni yaratdi. Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhasida ushbu aqlli qurilmalardan foydalanamiz. Lekin har bir narsada me’yor bo’lgani yaxshi. Telefonlarni kerakli va foydali ishlarda qo’llasak va ,albatta, me’yorni unutmasak maqsadga muvofiq ish bo’ladi. Aks holda birinchi navbatda sog’ligimizga zarar yetishi mumkin va vaqtimizni bekor sarflayotgan bo’lamiz. Otabobolarimiz bejiz: «Vaqtning ketdi – naqding ketdi», «Salomatlik – tuman boylik», – deb ta’kidlashmagan. Matnga e’tibor bergan bo’lsak, dastlab telefonning qachon va kim tomonidan ixtiro qilingani haqida gap boradi. Bundan kelib chiqib o’quvchi “Ixtirochi Aleksandr Bell” yoki “Telefon qanday paydo bo’lgan?” kabi sarlavhalarni qo’yishi mumkin. Lekin matnning umumiy mazmunini bu sarlavhalar ochib bera olmaydi. “Telefon va undan foydalanish madaniyati” deb sarlavha qo’yilsa va esseni ham shu mavzuga bog’lagan holda yoza olsa, o’quvchi to’g’ri yo’lni tanlagan bo’ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, imkoniyati cheklangan ko’rish qobiliyati past bo’lgan o’quvchilarga o’zbek tili darslaridan mazsus tiflopedagogik yondashuvlar asosida metodik tizim ishlab chiqish zarur. O’quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirish maqsadida ta’limni zamonaviy texnologiyalar talablari darajasida tashkil etishsa, samaradorlik yanada oshishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Yusupova Sh.J. Ona tili ta’limini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarni joriy etish/ noan’anaviy usullar va kompyuterdan foydalanish/: ped.fan.nom. dis.avtoref. – T.: 1998, -25-bet
2. Adilova S. O’zbek tili mashg’ulotlarini kompyuter texnologiyalari vositasida tashkil etish (Oliy ta’lim muassasalarining rusiyzabon guruhlarida): ped fan nomz. ...dis. – T.: 2004. -160 b.

3. N.Umarova Til ta’limi va ta’limiy-elektron ishlanmalar // Til va adabiyot ta’limi.. – 2005-yil – № 6. – B. 75-79
4. Muhitdinova X. Til ta’limida videomatnlar qanday uyg‘unlashadi. //Til va adabiyot ta’limi. -2015. -№8.
5. Sharopova S. Til o‘qitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2017.
6. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Voluteers in Uzbekistan. AQSH. 1992